

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

60e jaargang. nr. 9 oktober 1986

INHOUDSOPGAVE

<i>Het stelsel van accountantsverklaringen</i>	blz. 378
<i>door J. H. Blokdijk</i>	
<i>Twee vermogensmarkttheorieën vergeleken</i>	blz. 392
<i>door Drs. W. G. P. M. Hallerbach en Dr. A. C. C. Herst</i>	
<i>Oordeelsvorming rond de prestatiebeoordeling</i>	blz. 403
<i>door Prof. Dr. J. H. R. van de Poel</i>	
<i>Lezers discussiëren: Overheidssteun in de jaarrekening van ondernemingen</i> ...	blz. 411
<i>door Prof. Mr. Drs. H. Beckman</i>	
<i>Boekbespreking: 'Inkoop van eigen aandelen. Civielrechtelijke en fiscale aspecten'</i>	blz. 417
<i>door Prof. Dr. M. A. van Hoepen</i>	
<i>Het MAB vóór 50 jaar</i>	blz. 419
<i>door A. F. Tempelaar</i>	
<i>Binnengekomen boeken</i>	blz. 422
<i>Auteurs</i>	blz. 423